

Daniela VACARCIUC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Axiologia și esențele valorice ale educației

CZU 37.017 |

Rezumat: În articol se definește conceptul de axiologie și se analizează cum incumbă acestea valorile, care sunt percepute ca niște acte existențiale. Prin demersul explicativ al teoriilor axiologice, se prefigurează domeniul mai larg al educației. Discuția se concentrează pe importanța operațională a valorilor; valoarea ca procesualitate, nucleul valorii care constituie semnificația acesteia, rolul relației dintre subiectul și obiectul axiologic, ierarhizarea valorilor etc., privind toate aceste aspecte drept repere care

conferă educației valabilitate din punct de vedere valoric. Se evidențiază motivele, bine întemeiate, ale multor „cotituri” din educație, deoarece valorile au întotdeauna consecințe serioase. Valoarea, intrinsec, ne înlesnește descoperirea unui curs de acțiune rezonabil din punctul de vedere al binelui (sau al răului). Demersul se bazează pe ideea că orice valoare are în subsidiar un fundament care o transcende, iar orice opinie despre educație este un rezultat al metamorfozei ideatice care o determină în contextul valorilor superioare.

Cuvinte-cheie: axiologie, valoare, procesualitate, act existențial, valorizare, obiect/subiect axiologic, valori superioare, valoare generică, educație în valori.

Abstract: In our article we define axiology and discuss how it incorporates values, which are perceived as existential acts. Through the explanatory approach of axiological theories, the broader field of education is foreshadowed. The discussion focuses on the operational importance of values, value as processuality, the core of value, which that constitutes its meaning, the role of the relationship between the axiological subject and object, the hierarchy of values etc., regarding all these aspects as benchmarks that give education validity from a value point of view. The question of well-founded reasons in many of the „turning points” of education is highlighted, as values always have serious consequences. Value, intrinsically, makes it easier for us to discover a course of action that is reasonable from the point of view of good (or evil). The discussion is based on the idea that any value has in the alternative a foundation that transcends it and any opinion on education is a result of the ideational metamorphosis that determines it in the context of higher values.

Keywords: axiology, value, processuality, existential act, valorization, axiological object/subject, higher values, generic value, education in values.

Astăzi, teoreticienii vorbesc de criza omului modern în contextul secularizării, debusolării morale, lipsei de coerență interioară, în care se suprapun planurile, ideile și valorile, chiar și cele mai contrastante. Necesitatea cultivării *voinței culturale* este dictată și de realitățile survenite în plan cultural drept consecință a crizei modernității, care a dat naștere mai multor deficiențe culturale: subordonarea valorilor spirituale celor materiale, exteriorizarea vieții și alienarea omului în universul tehnic, golirea interiorității umane de aspirații și trăiri autentice, masificarea și robotizarea omului, standardizarea atitudinilor și comportamentelor, disoluția reperelor valorice și a motivațiilor etc. [3, p. 172].

În acest context deviant, nevoia fundamentelor axiologice se face tot mai resimțită în domeniul educației. Conceptul de *axiologie*, etimologic, derivă de la termenii grecești „axios” (*prețios, demn de stimă*) și „logos” (teorie) și are sensul de *teorie, știință a valorilor*. Axiologia, ca ramură distinctă a filozofiei, constituie o consecință a disocierii valorii generice de valorile speciale, studiate de științele particulare: etica, estetica, teologia, economia, logica etc.

Spre deosebire de acestea, *axiologia* pune în centrul preocupărilor sale problema *raportului dintre momentul obiectiv și cel subiectiv al valorii*, modul de funcționare a sistemului de valori în ansamblul sistemului social, încercând să clarifice esența valorii ca atare [10]. Din această perspectivă, conceptul de *valoare generică* fixează într-o denumire și desemnează exclusiv notele esențiale și generale ale diferitelor specii de valori, printre care un loc important îl ocupă valorile pedagogice.

În perspectiva axiologiei în domeniul educațional, trebuie să menționăm că, în linii mari, axiologia studiază: (a) geneza, natura, structura, evoluția și justificarea valorilor; (b) ierarhizarea, realizarea și funcțiile valorilor în viața socială; (c) unitatea și diversitatea, continuitatea și discontinuitatea valorilor; (d) corelația, legitățile și dinamica valorilor; (e) relația dintre procesul istoric de constituire a valorilor și de încorporare a acestora în sfera motivației individului, sensul vieții și atitudinea omului față de valori. Apariția acestei discipline a marcat: (a) descoperirea unui nou domeniu teoretic – *domeniul valorilor*; (b) proiectarea unui concept nou, de *valoare generică*, care își validează permanent importanța operațională [10].

Marea problemă relevată de teoria valorii este cea a *procesualității*, care se află la originile acesteia. *Valoarea nu este un dat, ci un act existențial*, în experiența valorii intervin atât dorințele, simțămintele, voința, cât și cunoașterea; este o relație de apreciere; semnifică acea relație socială, dintre subiect și obiect, în care se exprimă prețuirea acordată de o persoană unor obiecte sau fapte, materiale sau spirituale, în virtutea capacității acestora de a satisface trebuințe, dorințe, aspirații umane.

Nucleul valorii îl constituie *semnificația*, prin care omul instituie și lărgiște câmpul axiologic; descoperirea valorii înseamnă descoperirea unei semnificații, iar crearea valorii înseamnă crearea unei semnificații umane care o transformă în bun cultural; caracterul istoric al genezei și funcției valorilor este relevat atât de corelația dintre obiectiv și subiectiv, național și universal, nou și permanent, sensibil și spiritual, finit și infinit, cât și de fenomenul *valorizării*, de actul prin care se constituie judecata de valoare, de procesul de recunoaștere și desemnare a valorii. *Valoarea se naște din conjuncția dintre obiectul axiologic* (obiectul capabil să satisfacă anumite trebuințe umane) și *subiectul axiologic* (subiectul înzestrat cu sensibilitate și discernământ axiologic); ea exprimă raportul dintre acești doi factori. Valorizarea nu creează raportul ca atare, ci reprezintă doar procesul, complicat și contradictoriu, prin care descifrăm acest raport. *Prin valorizare noi identificăm și exprimăm acest raport, îi deschidem câmp de manifestare* [Apud 10].

Referindu-ne la *principiul ierarhizării*, valorile se dispun pe verticală, preferențial în funcție de interesele individului sau ale societății. Considerând că lumea valorilor nu este haotică, „un conglomerat amorf”, ci un

sistem deschis, T.Vianu postulează existența unei ierarhii a valorilor, pornind de la criteriul „gradualității valorilor”, astfel valorile fiind „cuprinse, prin actele deziderative ale conștiinței, pe o treaptă sau alta ale unei ierarhii”. *Criteriul suprem, dacă ar fi să acceptăm ierarhizarea, l-ar reprezenta importanța, semnificația pentru om, iar valorile supreme vor fi acelea care contribuie în gradul cel mai înalt la realizarea demnității și la perfecționarea condiției umane.*

De aici reiese că, în virtutea originalității și ireductibilității lor, valorile nu admit superiorității de rang, ci, cel mult, comportă priorități temporare, în funcție de trebuințele social-umane cărora le corespund. O valoare nu este nici mai mare, nici mai mică decât alte valori, ci răspunde într-o măsură mai mică sau mai mare trebuințelor umane [Apud 10]. Așadar, afirmând că axiologia se caracterizează prin diversitate, autonomie, normativitate, ierarhizare, putem să le fixăm drept constante paradigmatică în domeniul educației. După stabilirea acestor constante, putem trece la descrierea altor particularități axiologice.

În această ordine de idei, L. Blaga vorbește, esențialmente, despre valorile estetice ale operei de artă, printre care se înscriu valorile polare, care se bazează pe o tensiune ce există între două structuri cu caracter opus, însă variabilitatea structurilor polare este întotdeauna independentă, afirmă filozoful, adică dozajul elementelor unei polarități nu le determină pe celelalte. De asemenea, includem *valorile vicariante*, adică valorile stilistice conștiente; *valorile terțiare*, care aparțin exclusiv sensibilității și sunt funcțional asimilate de valorile de componență polară; *valorile flotante*, în care se afirmă specificul artelor sau genurilor, în funcție de delimitarea acestora [2, p. 122].

Aderând la opinia blagiană a valorilor, care sugerează un raport direct între valori și satisfacție, trebuie să menționăm că autorul insistă pe faptul că *valorile accesorii* nu țin de esența operei de artă, dar sunt chemate să pună în relief valorile esențiale. Valorile au fost gândite în două moduri: valorile sau bunurile care produc în sensul uman stări subiective de *satisfacție*, pentru că sunt valori în sine; valori psihologizate – valorile sau bunurile își dobândesc calitatea numai pentru că ele produc *satisfacție subiectivă*. Conștiința, afirmă cercetătorul, face distincție între valorile care o îndrumă: *valorile terminus* sunt acelea despre care nu avem conștiința că ar sta în slujba altor valori; apar fie ca valori obiective, fie ca valori autonome, fie absolute [2, p. 183]. Așadar, L. Blaga pune accentul pe raportul dintre *valoare și satisfacție*.

Nu putem trece cu vederea importanța ideii vianiene de *voință culturală*. Pentru T. Vianu, conform părerii lui V. Aderov [1, p. 171], *voința de cultură* este elementul determinant, acea energie interioară care îl face pe om să se implice în procesul dramatic de transformare a lumii, fără de care devine spectator pasiv la spectacolul vieții. Iar lumea valorilor este o lume originală. Privită ca întreg, nu poate fi înțeleasă prin dependență de vreuna

din categoriile realității. Lumea valorilor este o *lume de sensuri*, deosebită cu desăvârșire de lumea obiectelor fizice. Fiecare valoare are o realitate intrinsecă, ceea ce echivalează cu a spune că valorile sunt ireductibile, neputând fi raportate la o categorie mai largă. Valoarea economică poate răspunde nevoii de întreținere a vieții; valoarea teoretică – nevoii de a organiza și codifica experiența, iar valoarea etică – nevoii de a reglementa raporturile armonioase între semenii [1, p. 173].

Într-un studiu ce vizează problema valorilor și formării orientărilor valorice la o anumită categorie de subiecți, autorii supun analizei această problematică din diferite perspective: filozofică, psihologică, sociologică, pedagogică. Accentul se pune pe analiza diferitelor clasificări ale valorilor, pe caracterizarea fenomenului orientării valorice, acceptând latura educațională a acestora. Sunt analizate pe larg funcțiile orientărilor valorice: expresivă, adaptivă, de protejare, de cunoaștere, de coordonare [6, pp. 133-138].

De regulă, afirmă autorii studiului, majoritatea cercetătorilor disting și studiază noțiunea de *valoare* din perspectiva dihotomică a binelui și a răului, a adevărului și a nedreptății, a frumosului și a urâtului, și explică noțiunea în cauză ca un scop generalizator și ca mijloc de atingere a acestora, având concomitent funcția unei „norme” fundamentale. Psihologii A. Langle și A. Leontiev caracterizează „valorile” ca atitudinea omului față de sine, față de viața proprie, datorită căreia valorile pot afecta puternic interiorul acestuia; cu alte cuvinte, valorile se formează în contextul unei culturi și devin importante pentru om, când capătă un sens pentru el [Apud 6, p. 134].

Toți autorii preocupați de definirea valorilor le acordă și o dimensiune pedagogică: valorile sunt create prin cunoaștere, iar cunoașterea este educația prin definire. Deci o valoare rezultă din personalitatea individuală sau din societate. După acest criteriu, M. Rokeach a clasificat valorile în două categorii: (1) *valori terminale*, care reflectă preferințele unei persoane privind ceea ce vrea să realizeze în viață, obiectivele pe care le urmărește pe întreg parcursul vieții: confort, viață captivantă, realizare, pace, frumusețe, egalitate, siguranță, libertate, fericire, armonie, iubire, siguranță națională, mândrie de sine, respect de sine, recunoaștere socială, prietenie adevărată, înțelepciune, plăcere; (2) *valori instrumentale*, care reflectă mijloacele de atingere a obiectivelor: ambiție, receptivitate, competență, veselie, curățenie, curaj, iertare, serviabilitate, onestitate, creativitate, independență, intelectualitate, logică, obediență, politețe, responsabilitate, autocontrol, afecțiune. El susține că valorile instrumentale, pe care le definește ca fiind conduite dezirabile din perspectivă socială, au capacitatea de a motiva pentru acțiunile de atingere a scopului [Ibidem, p. 137]. Astfel, criteriul operant în problema dihotomiei valorilor devine, în opinia lui M. Rokeach, criteriul scop-mijloc.

Orice învățare se face în perspectiva și sub forța – uneori constrângătoare – a presupuziției proprii sale valori. Sub aspectul acțiunii concrete, educația în perspectivă axiologică înseamnă orientarea procesului educativ pe traiectele cele mai bune, identificarea sau exploatarea momentelor didactice privilegiate, finalizarea tuturor căutărilor prin cele mai bune alegeri, stabilirea de fiecare dată a unei ierarhii de finalități valabile *hic et nunc*, acționarea în funcție de o ordine pertinentă de priorități. Gândim că educația axiologică este o exigență, un principiu teoretic și praxiologic care trebuie impus și respectat în toate ipostazele educației, atât în cele „clasice”, cât și în cele „noi”, de la perimetrul informal către cel formal. Înscrierea învățământului în perspectivă axiologică, susține C. Cucuș [4], este o chestiune ce trebuie să-i intereseze pe toți factorii implicați în educație, de la decidenți până la cei care o exercită sau o practică la „firul ierbii”.

Cercetările lui L. Grunberg se înscriu în două câmpuri problematice: teoria generală a valorilor intersectată cu filozofia culturii și istoria filozofiei contemporane. Cercetătorul a elaborat o „ontologie regională a umanului”, *axiocentrică*, pentru care valorile sunt determinații fundamentale ai umanului. Conform ideii de bază a acestui proiect, înțelegerea de sine a omului și aflarea rosturilor lumii „în integralitatea și dinamismul ei” pretind o ierarhizare pe criterii axiologice a tuturor formelor de existență. *Valoarea* reprezintă o existență socială, supraindividuală; este purtătoare de semnificații umane; se trăiește, dar implică transcendență; există numai prin actul de apreciere al subiectului, iar acesta se sprijină pe date obiective și urmează criteriile ale practicii sociale; este cognoscibilă. Grunberg nu cercetează valoarea în sine, ci valoarea ca determinare a umanului. Cultura este „*axiosferă*”, universul valorilor; ea apare drept generatoare a creațiilor și modelatoare a condiției umane [7].

În acest cadru de referință, competența axiologică a actorilor educației, susține C. Cucuș [5, p. 55], nu rezidă numai în capacitatea discriminării corecte a valorilor, ci presupune instituirea operativă de grile valorice din perspectiva cărora să fie raportate produsele culturale. Competența axiologică vizează capacitatea de invenție a noi coduri de referință sau de descoperire a noi conexiuni în sistemele de valori. Ea ține de o anumită „creativitate” și „productivitate” în câmpul *criteriologiei valorilor*. Valorile concrete, subliniază cercetătorul, trebuie să fie *deduse în chip contextual*, în funcție de realități și nevoi. Valorile educației se multiplică de fiecare dată când în structura funcțională a procesului educațional intervin noi evenimente, noi actori, noi exigențe [5, p. 65].

Dacă revenim la ierarhia valorilor, este rațional să ne adresăm și ideilor lui N. Râmbu, care afirmă că ordinea ierarhică aparține esenței însăși a valorilor [9, pp. 344-345]. Toate orientările axiologice sunt de acord că există *valori superioare* (spirituale) și *valori inferioare*

(materiale), însă disputele se ivesc atunci când o anumită valoare este prezentată ca *absolută*. Dacă valorile materiale sunt uneori amenințate, cele spirituale sunt amenințate mereu. Pericolul face parte din esența valorilor spirituale, care *ne obligă să le aparținem întotdeauna*, fiind un fel de provocare continuă a conștiinței. Valorile inferioare, cele vitale, de exemplu, sunt condiția inserției spiritului în lume. Valorile spirituale, estetice sau morale riscă întotdeauna de a fi sacrificate; ele nu se pot menține decât dacă sunt apărate. Ierarhia valorilor este dată și de efortul conștiinței de a le realiza. Valorile inferioare se realizează aproape instinctiv, cele superioare presupun, pentru a fi dezvoltate, eforturi enorme sau chiar sacrificii [9, p. 349].

Ni se pare relevantă și ideea că absența valorii dintr-un lucru demonstrează neputința noastră de a-i conferi valoare. Deși valorile superioare conferă dimensiune axiologică celor inferioare, acestea din urmă, prin evidența prin care se impun, le pot amenința pe cele dintâi, ele fiind mult mai puțin sesizabile la nivelul simțului comun și mult mai fragile, fiindcă intuirea sau realizarea lor presupune noblețe a spiritului, o sensibilitate și un caracter aparte, un nivel ridicat de cultură și de educație.

După N. Hartmann, valorile sunt *esențe ideale* și au materialitate, realizând, astfel, posibilitatea ca valorile să devină concrete și actuale *în și prin* acțiunea ființei umane, care prin aceasta realizează legătura dintre real și ideal. Autorul distinge între valorile reale și cele ideale. Spre deosebire de cele reale, valorile ideale sunt esențe independente de acțiunea umană (de valorizare și valorificare), dar ele pot fi descoperite și recunoscute numai de persoanele care au o educație morală. În concepția sa, ființa umană este un element integrant, care caută să conecteze domeniul ontologicului cu cel al axiologicului, creând o lume în care ea, ca ființă morală, poate exista. Capacitatea de a actualiza valorile reprezintă sublimul în ființa umană [Apud 11].

Referindu-ne la societatea democratică contemporană, reliefăm faptul că aceasta este axată pe un ansamblu de valori, în interacțiune armonioasă. Una dintre cele mai cunoscute axiologii este structurarea valorilor pe *criteriul globalității*. Prin urmare, *adevărul, binele, frumosul, dreptatea, libertatea*, la care unii autori mai adaugă și *sacralul*, sunt valori proprii întregii omeniri.

Drept consolidare a celor prezentate mai sus și pentru a sintetiza acest expozeu teoretic, expunem, sub formă de afirmații, trăsăturile generale care caracterizează axiologia și valorile. Pentru a vedea mai bine modul în care axiologia se integrează dialectic în educație, este util să precizăm că:

- domeniul de studiu al axiologiei este unul foarte larg, la originea acestuia aflându-se teoria procesualității, pentru că valoarea nu este un dat, ci un act existențial al dorințelor, simțămintelor,

voinței și cunoașterii;

- semnificația *nucleului valoric* are în vedere ființa umană, care își lărgeste câmpul axiologic prin voința sa valorică, fiind nu doar un consumator de valori, ci și un creator al acestora, faptul conducând la consemnarea ideii de *persoană valorică* în amploarea semnificațiilor umane ale acesteia;
- corelația dintre obiectiv și subiectiv, național și universal, nou și permanent, sensibil și spiritual, finit și infinit, cât și actul prin care se constituie judecata de valoare, procesul de recunoaștere și desemnare a valorii în educație constituie esențele valorice ale acesteia (Figura 1).

Anticipând ideogenia promovată prin posibile concluzii, reluăm două idei importante care reprezintă două repere ideatice substanțiale în raport cu reajustarea axiologică a educației istorice și cu formarea continuă a profesorilor școlari, acestea înscriindu-se perfect în liniamentele teoretico-valorice prezentate: valorile spirituale ne obligă să le aparținem întotdeauna, fiind un fel de provocare continuă a conștiinței. Din această perspectivă, în curricula disciplinare pentru toate treptele de învățământ se observă tendința de reajustare axiologică a conținuturilor.

În această arie de interes, trebuie să clarificăm, noțional, câteva aspecte, pornind de la ideile lui N. Râmbu despre axiologie, care menționează că denumirea disciplinei ce studiază valorile nu este definitiv stabilită. El amintește de faptul că, în Germania, se oscilează între *axiologie* și *teoria valorilor*, în Franța se folosesc, alternativ, *axiologie* și *filozofia valorilor*, în spațiul anglo-saxon s-a consolidat denumirea de *axiology* pentru teoria generală a valorilor [9, p. 337]. În 1932, J. Cohn elaborează o *știință a valorii*, în care teoria generală a valorilor reprezintă o componentă pe care o numește *axiologică* (*Axiotik*).

Figura 1. Coordonate valorice

Dar cel mai important aspect amintit de N. Râmbu este cel al *valorilor profunde* sau *batic* (*Bathik*), promovat de K. Port în contextul valorilor spirituale [Ibidem, p. 337]. Aceste valori, în rezultatul analizei, s-au constituit într-un *ansamblu formativ de bază*: *dreptatea* (D), *autenticitatea* (A), *cumpătarea* (C), *integritatea* (I) – *DACI*.

Cercetătorul mai remarcă faptul că despre valoare ca valoare nu s-a formulat niciodată o definiție unanim acceptată de comunitatea cercetătorilor, *sistemul valorilor* este, de asemenea, determinat de orientarea filozofică generală a unui anumit autor. Valorile, ca esență a laturii emoționale a spiritului omenesc, nu pot fi decât trăite și retrăite, proiectate sub formă de idealuri, alipite lucrurilor spre a le sustrage cursului lor strict natural [9, p. 338].

La baza modelării axiotice a unei orientări în educație, este rațional să pornim de la concepția susținută de N. Râmbu, care afirmă că *valoarea este ca un fel de chemare adresată unei existențe incomplete spre a se desăvârși*. Valorile devin *motive ale tuturor acțiunilor* omenеști. Se poate spune că tot ceea ce întreprind oamenii, bun sau rău, este în numele unor valori sau în numele unor presupuse valori [9, p. 340].

Referindu-se la valorile spirituale, autorul insistă să menționeze ipostaza triplă a aspectelor acestora:

- *o trăire* specifică subiectului, care percepe axiologic un obiect (psihologizarea valorii);
- *o calitate* a lucrului (cosmologizarea a valorii);
- *un concept* (raționalizarea valorii) [Ibidem, p. 341].

Valoarea este întotdeauna valoare pentru cineva. Este *un fel de proprietate a lucrului*, dar numai în raport cu subiectul care o evaluează și o percepe axiologic. Nu există *valoare în sine*, ci numai valoare pentru cineva. Raportul dintre valoare și realitate este deosebit de complex, complexitatea e dată de faptul că același lucru, fără a suferi niciun fel de modificare, este purtătorul succesiv sau simultan al unor valori foarte diferite.

Faptul că există valori nu poate fi contestat. Noi ne îndreptăm spre lucruri nu doar gândind, ci și apreciind. Apare întrebarea: de unde vin valorile? Valorile nu provin decât *din trăirile axiologice ale omului*. Atunci când *conștiința axiologică* receptoare este insuficient cultivată, ea denaturează și valorile pe care le cuprinde. Raporturile axiologice ale profesorului școlar cu elevii săi și cu sine însuși sunt mult mai complexe decât cele existențiale. De cele mai multe ori, valorile transformă sentimentele profesorului într-un câmp de bătălie. Și nu este vorba doar de un conflict între bine și rău, între frumos și urât, ci între loialitate și libertate, între dragoste și onoare etc. Asemenea valori, ambele pozitive, răvășesc sufletul. Una trebuie sacrificată. Dacă aceste două valori n-ar fi la fel de înalte, alegerea n-ar ridica nicio problemă, dar când ele concurează, fiind de același nivel, opțiunea devine dramatică.

Tot în această arie discursivă, menționăm că modernizarea educației prin valorizare implică și promovarea unei educații în viziune kantiană, care se realizează pe un set de principii valabile azi mai mult ca oricând. Im. Kant a antamat un șir de probleme deosebite, care vizează pedagogia, în general și educația axiologică, în particular, având un impact meritoriu în perimetrul pedagogiei actuale. Autorul complințe moralul cu problemele concrete ale educației, ale „aplicării” moralei în viața reală; pune semnul egalității între cultură și educație, afirmând că „putem denumi instrucția cultură” [8, p. 18]. De asemenea, tratează aspecte în legătură cu diferite valori ale educației: *libertatea, datoria, disciplina, răspunderea*. Filozoful rezervă educației o dezvoltare ascendentă: „Poate că educația va deveni tot mai bună. De acum înainte acest lucru se poate înfăptui, căci abia acum începe judecata dreaptă și pricepera lămurită pentru ceea ce-i într-adevăr necesar pentru o bună educație” [8, p. 14].

Cu statut de nonreplică, Im. Kant afirmă că a se face mai bun, a se cultiva pe sine însuși și, dacă e rău, a înfăptui în sine moralitatea, asta trebuie să facă omul. Totodată, conchide că trebuie să ne orientăm spre aceea ca elevul nu numai să săvârșească binele, ci să-l facă fiindcă e bine [Ibidem, p. 52]. Datoriile pe care le are de îndeplinit elevul nu sunt decât datoriile obișnuite față de sine însuși și față de alții. Datoria lui este de a face să se arate în persoana sa proprie demnitatea umanității [Ibidem, p. 66].

Și, cu statut de orientare formativă, putem aminti reflecțiile lui Stendhal despre Coloseum: este mai frumos în ruine decât atunci când nu era decât un teatru de dimensiuni colosale. Din punct de vedere estetic, ruina, într-un anumit context, aduce un plus de semnificație și de valoare. Atâta timp cât avea o valoare utilitară, Coloseum-ul era lipsit de frumusețe. Valoarea estetică a apărut odată cu ruina, cu pierderea valorii utilitare. Ruinele exercită asupra spiritului uman o atracție magică, iar contemplarea lor estetică este însoțită de o satisfacție paradoxală. Plăcerea de a ruina nu este totuși naturală, ci una indusă de o educație deficitară, în vreme ce plăcerea de a contempla ruinele este autentică. Omul necivilizat nu distruge decât monumentele dușmanilor, dar le acordă cea mai mare atenție celor ale propriei comunități [9, p. 258].

De aici se degajă ideea că elevul trebuie format nu printr-o valoare utilitară, ci prin una estetică, care provoacă plăcere. Or, valorile par a fi cu atât mai înalte cu cât sunt mai durabile, durabilitatea fiind persistența unei valori într-un purtător material sau spiritual. Valorile cele mai joase sunt cele de o clipă, iar cele mai înalte sunt cele care durează mult timp. Valorile sunt cu atât mai înalte, cu cât sunt mai puțin divizibile. O

valoarea este cu atât mai înaltă cu cât mai profundă este satisfacția asociată realizării ei, iar o satisfacție este mai profundă atunci când existența ei se dovedește a fi independentă de realizarea altor valori.

În concluzie: Vom accentua următoarele:

- Din suita problemelor ce vizează *valorile și axiologia*, s-a ilustrat ce studiază axiologia și ce a marcat apariția acestei discipline: descoperirea unui nou domeniu teoretic – *domeniul valorilor*; proiectarea unui concept nou, de *valoare generică*, care își validează permanent importanța operațională. S-a constatat că *valoarea nu este un dat, ci un act existențial*. În experiența valorii intervin atât dorințele, simțămintele, voința, cât și cunoașterea. Valoarea constituie un raport dintre un obiect și un subiect care apreciază obiectul respectiv, este o relație de apreciere, semnifică acea relație socială dintre subiect și obiect în care se exprimă prețuirea acordată de o persoană unor obiecte sau fapte materiale sau spirituale, în virtutea capacității acestora de a satisface trebuințe, dorințe, aspirații umane.
- *Nucleul valorii* îl constituie *semnificația* prin care omul instituie și lărgeste câmpul axiologic, descoperirea valorii înseamnă *descoperirea unei semnificații*, iar crearea valorii înseamnă crearea unei semnificații umane care le transformă în bunuri culturale. *Valoarea se naște din conjuncția obiectului axiologic* (obiectul capabil să satisfacă anumite trebuințe umane) *cu subiectul axiologic* (subiectul înzestrat cu sensibilitate și discernământ axiologic), exprimând raportul dintre acești doi factori.
- Ideile cercetate confirmă faptul că *educația axiologică* ajută să ieșim din cadrul restrâns al unor valori contextuale limitative, pentru a ne insera într-un orizont de valabilitate mai larg și mai stabil, cel al valorilor autentice și general acceptabile de umanitate. S-ar putea, astfel, evalua sisteme, procese și competențe educative

dincolo de cadrul lor specific de generare. *Orice învățare se face în perspectiva și sub forma unei presupuziții a propriei sale valori.*

- În orice acțiune pedagogică de construcție sau reconstrucție umană, aplicarea valorilor include două variabile importante: procesul de cunoaștere a valorilor și procesul de punere a valorii în valoare; adică de interiorizare și valorificare a lor. Prin aceste două procese, realitatea și valoarea se unesc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aderov V., Sculea L. Actualitatea problemelor de filozofia culturii și axiologie în opera lui Tudor Vianu. În: Anuar Științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice, nr. 1, 2012, pp. 169-173.
2. Blaga L. Artă și valoare. Trilogia valorilor. București: Humanitas. Vol. 3, 1996. 190 p.
3. Callo T. O pedagogie a integralității: teorie și practică. Chișinău: CEP USM, 2007. 171 p.
4. Cucos C. Educația axiologică – țintă și principiu al formării. 2017.
5. Cucos C. Pedagogie și axiologie. București: EDP, 1995, 161 p.
6. Guțu Z., Dohotaru M. Axiologie – cadru de referință în formarea orientărilor valorice la studenți. În: Studia Universitatis, nr. 9, 2017, pp. 133-138.
7. Grunberg L. Axiologia și condiția umană. București: Editura Politică, 1972. 379 p.
8. Kant Im. Despre pedagogie. București: Paideia, 2002. 80 p.
9. Râmbu N. Tirania valorilor. Studii de filozofia culturii și axiologie. București: EDP, 2006. 420 p.
10. Teoria valorilor. Blog filozofic. Pe: <https://tonysss.wordpress.com/2007/11/08/teoria-valorilor/> (Accesat la 23.07.2020).
11. Vidam T. Aliniamente axiologice în concepția etică a lui N. Hartman. În: Revista de filozofie, LXIII, nr. 2, 2016, pp. 129-140.